

**OTA-ONANI MODDIY TA‘MINLASH MAJBURIYATI VA JINOIY
JAVOBGARLIK KELIB CHIQISH ASOSLARI**

Dauletbaeva Aynur Baxramovna

*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
yuridika fakulteti 2-bosqich talabasi
E-mail: dawletbaevaaynur0@gmail.com*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada ota-onalarni moddiy ta‘minlashning huquqiy asoslari va uning huquqiy javobgarligi yoritib berilgan. Moddiy ta‘minot berish majburiyati yuklangan shaxsning o‘z majburiyatlarini bajarmaganligi uchun aybdorga nisbatan qo‘llaniladigan ma‘muriy va jinoiy javobgarlik masalalari ham keng tahlil qilingan. Shuningdek, bu masala bo‘yicha bir qator davlatlar, xususan, Italiya jinoyat qonunchiligi chuqur o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ota-ona, moddiy ta‘minot, voyaga yetgan, mehnatga layoqatsiz, ma‘muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik.*

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ И ОСНОВАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Даулетбаева Айну́р Бахрамовна

*Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
студент 2-го курса юридического факультета*

***Аннотация:** В данной статье освещены правовые основы материального обеспечения родителей и его правовая ответственность. Также широко проанализированы вопросы административной и уголовной ответственности, применяемой к виновным за неисполнение своих обязанностей лицом, на которое возложена обязанность по предоставлению материального обеспечения. Также по данному вопросу глубоко изучено уголовное законодательство ряда стран, в частности Италии.*

***Ключевые слова:** родители, материальное обеспечение, совершеннолетний, нетрудоспособный, административная ответственность, уголовная ответственность.*

**OBLIGATIONS FOR MATERIAL SUPPORT OF PARENTS AND THE
BASIS OF CRIMINAL LIABILITY**

Dauletbaeva Aynur Bakhramovna

*2nd year student of the Faculty of Law of
Karakalpak State University named after Berdakh*

***Annotation:** This article covers the legal basis of material support for parents and its legal liability. Issues of administrative and criminal liability applied to the guilty party for failure to fulfill their obligations by a person obligated to provide material support are also widely analyzed. Also, the criminal legislation of a number of countries, in particular, Italy, has been thoroughly studied on this issue.*

***Keywords:** parents, material support, adult, incapacitated, administrative responsibility, criminal responsibility.*

Inson huquq va erkinliklarini taʼminlash demokratik, huquqiy davlatning asosiy vazifasidir. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquq va erkinliklarini taʼminlash davlatning oliy maqsadi ekanligi oʻz ifodasini topgan. Har bir shaxs qariganida, mehnat qilish imkoniyatini yoʻqotganida, ishsiz davrlarida, shuningdek boquvchisini yoʻqotganida yoki qonunlarda nazarda tutilgan har qanday hollarda ijtimoiy taʼminot olish huquqiga ega boʻladi. Mazkur huquq shaxslarning ijtimoiy huquqlar toifasiga kirib, davlat tomonidan taʼminlanadi va muhofaza qilinadi. Shu jumladan voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsiz shaxslar, ota-onalar moddiy taʼminot olish huquqiga ega. Konstitutsiyamizda voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar oʻz ota-onalari haqida gʻamxoʻrlik qilishga majbur ekanligi belgilangan. Keltirib oʻtilgan normaning huquqiy asoslari sifatida Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Oila Kodeksi kabilarni misol keltirish mumkin.

Voyaga yetgan shaxslar-18 yoshga toʻlgan shaxslardir. Mehnatga layoqatli shaxslar-mehnat qilish qobiliyatiga ega, nogironligi boʻlgan shaxslar toifasiga kirmaydigan shaxslardir. Mehnatga layoqatsiz ota-onalar-55 yoshga toʻlgan ayol-kishilar, 60 yoshga toʻlgan erkak kishilar, I va II guruh nogironligi boʻlgan shaxslar [1; B.112.].

Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar mehnatga layoqatsiz va yordamga muhtoj boʻlgan oʻz ota-onasiga moddiy taʼminot berishi va ular haqida gʻamxoʻrlik qilishlari shart. Har bir shaxs voyaga yetganidan keyin ota-onasi haqida oʻylashi, ularga mehr va eʼtibor berishi kerak. Nafaqat mehr va eʼtibor ota-onasini har tomonlama moddiy tomondan taʼminlashi ham muhimdir. Bu faqat insoniy fazilatlar

bo'libkina qolmay, normativ-huquqiy hujjatlarda ham o'z aksini topgan. Ota-onasining davlat yoxud nodavlat muassasalarida ekanligi voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlarni ota-onasi to'g'risida g'amxo'rlik qilish va ularga moddiy ta'minot berish majburiyatidan ozod qilmaydi. Ota-onasi hayot ekan farzandlari ularga g'amxorlik qilishga, ta'minot berishga majburdirlar, faqat qonunda ko'rsatilgan asoslardagina sud tomonidan bunday majburiyattan ozod etilishlari mumkin. Agarda, voyaga yetgan va mehnatga layoqatli bo'lgan farzandlar o'z ota-onasiga ixtiyoriy ravishda moddiy ta'minot berishdan bo'yin tovasalar, ota-onasiga ta'minot miqdori farzandlarining oilaviy va moddiy ahvolini hisobga olgan holda sudning hal qiluv qaroriga asosan belgilanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ota-onalarning o'z farzandlaridan moddiy ta'minot olish huquqi bo'lib, ota-ona moddiy ta'minot undirish haqidagi talabini o'z bolalarining biriga yoki bir nechtasiga qarata qo'yishi mumkin. Bunday vaziyatda, aliment miqdorini belgilashda sud voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlarining barchasini hisobga oladi. Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlaridan aliment undirish vaqtida kelishmovchiliklar kelib chiqadigan bo'lsa, kelishmovchiliklar uzil-kesil o'z yechimini topkunga qadar sudya yuzaga kelgan nizo bo'yicha vaqtincha to'lab turilishi kerak bo'lgan summani ko'rsatib, ajrim chiqarishi mumkin.

Shuningdek, moddiy ta'minot beruvchilar favqulodda holatlar kelishi oqibatida, ta'minot oluvchi uchun zarur bo'lgan qo'shimcha xarajatlarda ham ishtirok etadilar. Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar ota-onasi uchun moddiy ta'minot berishidan tashqari, yuzaga keladigan qo'shimcha xarajatlarini ham qoplashlari lozim [2]. Masalan, qo'shimcha xarajatlar ota-onasining kasalligi vaqtida davolanish uchun kelib chiqadi va bu ularning farzandlari tomonidan ixtiyoriy ravishda qoplanadi. Agarda, qo'shimcha xarajatlar ular tomonidan ixtiyoriy tarzda qoplanmaydigan bo'lsa, talab qilinayotgan summa sud chiqargan qaror asosida undirib olinadi. Ota-onasiga moddiy ta'minot berish majburiyati yuklangan shaxslar mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj ota-onasiga ta'minot berish majburiyatidan ozod qilishi mumkin, ya'ni ota-onasi ota-onalik majburiyatini bajarishdan bo'yin tovlaganlik holatlari aniqlangandagina farzandlar g'amxo'rlik ko'rsatish va moddiy ta'minot berish majburiyatidan sud qarori asosida ozod etilishi mumkin.

Ota-onani moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash harakati ilk marta sodir etilgan taqdirda ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Voyaga yetgan shaxslarning mehnatga layoqatsiz va moddiy yordamga muhtoj bo'lgan ota-onani yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlashi, ya'ni ularni moddiy jihatdan ta'minlash uchun sudning hal qiluv qaroriga binoan undirilishi lozim bo'lgan mablag'ni jami bo'lib ikki oydan ortiq muddat mobaynida to'lamaslik, — o'n besh sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olishga yoki bir yuz yigirma soatgacha haq

to'lanadigan jamoat ishlariga majburiy ravishda jalb etishga yoxud ushbu Kodeksga muvofiq ma'muriy jazolarning mazkur turlari qo'llanilishi mumkin bo'lmagan shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi [3]. Farzandlar ota-onalaridan tashqari ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga ham moddiy ta'minot berishlari shart. Ota-onalari yoxud ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga moddiy ta'minoti uchun lozim bo'lgan xarajatlarni ikki oydan ortiq muddat davomida to'lamasa va bu qilmishi moddiy ta'minot beruvchi shaxs tomonidan birinchi marta amalga oshirilayotgan bo'lsa Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 47⁵-moddasiga muvofiq javobgarlikni keltirib chiqaradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, moddiy ta'minot beruvchi shaxs ushbu harakatni birinchi marta sodir etayotgan bo'lsa ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Agar bir yil ichida yana takrorlanadigan bo'lsa jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Jinoiy javobgarlik ma'muriy javobgarlikka qaraganda bir qancha og'irroq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi Jinoyat Kodeksi 123-moddasida Voyaga yetgan shaxslarning mehnatga layoqatsiz va moddiy yordamga muhtoj bo'lgan ota-onani yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlashi, ya'ni ularni moddiy jihatdan ta'minlash uchun sudning hal qiluv qaroriga binoan undirilishi lozim bo'lgan mablag'ni jami bo'lib ikki oydan ortiq muddat mobaynida to'lamasligi, shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, — uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, — ko'rsatilgan [4]. Ushbu jinoyatning subyektini bo'lish uchun 18 yoshga to'lgan, aqli raso, ota-onasini moddiy ta'minlash majburiyati yuklangan shaxs bo'lishi mumkin [5] va bu shaxs ikki oydan ortiq vaqt davomida moddiy ta'minot uchun berishi lozim bo'lgan mablag'ni to'lamasligi natijasida jinoiy qilmish kelib chiqadi. Moddiy ta'minot to'lovchi shaxslar faqat ota-onalarning o'zlaridan dunyoga kelgan farzandlari emas, farzandlikka olingan o'g'il va qizlar ham bo'lishi mumkin.

Yuridik fanlar doktori Rustambaev bo'yin tovlash tushunchasiga quyidagicha ta'rif bergan, bo'yin tovlash deganda, boshqa shaxsga moddiy ta'minot berish bo'yicha majburiyatlar bajarilishini rad etishi, shuningdek, ta'minot to'lovchi shaxsning ijro varaqasi bo'yicha ushlab qolinadigan mablag'ni to'lashdan bo'yin tovlash maqsadida oladigan haqiqiy maoshini, har xil daromadlarini yashirishi, ish yoki yashash joyini o'zgartirishi yoxud aynan shu maqsadda mehnatdan bo'yin tovlashi kabilarni tushunishimiz lozim [6; B.112.].

Agarda ayblanayotgan shaxs aliment bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorlikni to'liq qoplab bergan bo'lsa, javobgarlikka tortilmaydi.

Yuqoridagi qoidalardan kelib chiqib, ushbu moddada insoniylik va adolatparvarlik tamoillari qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Batafsil to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shaxsni moddiy ta'minotni to'lamagan zahoti emas, balki ikki oydan ortiq vaqt mobaynida to'lamasa javobgarlikka tortiladi va dastlabki marta sodir etishi ma'muriy javobgarlikka asos bo'ladi va mazkur harakatni bir yil ichida takrorlasagina jinoyat hisoblanib, jinoiy javobgarlikni yuzaga keltiradi.

Mazkur jinoyatning o'ziga xosligi quyidagilarda iborat:

- jinoyat subyekti 18 yoshga to'lgan, moddiy ta'minot majburiyati yuklangan shaxs;
- qilmish birinchi marta sodir etilgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortiladi;
- rag'batlantiruvchi norma belgilangan.

Bir qator xorijiy davrlarda ham ota-onani moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyat hisoblanib, huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Italiya Jinoyat Kodeksining 570-moddasi " Oilaviy yordam majburiyatlarini buzish" deb nomlanib, unga quyidagicha ta'rif berilgan: Kimki uy-joyini tark etib, ota-onalik, qonuniy vasiylik yoxud turmush o'rtog'lik majburiyatlariga asoslangan yordam majburiyatlarini bajarmasa, u bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki 1.032 yevrogacha jarimaga tortilishi mumkin [7].

Unga ko'ra, agarda shaxs oilasini tark etib, moddiy ta'minot berishi shart bo'lgan shaxslarga yordam bermasa, o'z majburiyatlarini bajarmagan bo'lsa javobgarlik yuzaga keladi va qonunda belgilangan tartibda jazo qo'llaniladi. Ushbu moddaning ikkinchi qismida esa kimki voyaga yetmagan farzandining yoki turmush o'rtog'ining mulkini isrof qilgan bo'lsa, noqonuniy ishlatgan bo'lsa, yoki moddiy yordamga muhtoj voyaga yetmagan bolalarga, mehnatga yaroqsiz qarindoshlariga, ota-onasiga yoki ajrashmagan turmush o'rtog'iga yordam bermagan bo'lsa ham birinchi qismda ko'rsatilgan jazo miqdorida javobgarlikka tortiladi deb ko'rsatilgan.

Italiya tajribasini o'rganish orqali shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, birinchidan, Italiyada moddiy yordam ko'rsatmaslikdan tashqari, oilasini, uyini tark etish ham jinoyat hisoblanadi va jazo qo'llaniladi. Ikkinchidan, voyaga yetmagan farzandining yoki ayoli yoki erining mulikidan isrof qilgan holda foydalanish ham javobgarlikni keltirib chiqaradi. Uchinchidan, qo'llaniladigan sanksiyalarda, jazo turlarida ham farq bo'lib, Italiyada-ozodlikdan mahrum qilish yoki jarima jazolari, O'zbekistonda-axloq tuzatish ishlari yoxud ozodlikdan mahrum qilish jazolari qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qiladigan bo'lsak, ota-onalar qonuniy asosda ta'minot olish huquqiga egadirlar va bu davlat tomonidan ta'minlanadi va muhofaza etiladi. Bu majburiyatni bajarmaslik esa, ma'muriy va jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. O'zbekiston qonunchiligida bu masalalar aniq va qonuniy tartibga solingan bo'lib, davlat tomonidan unga rioya etilishi qat'iy nazorat qilinadi.

Shuningdek, insoniylik tamoyili asosida aybdorlarga o'z iqtiyori bilan qarzдорlikni to'lash imkoniyati beriladi va javobgarlikdan ozod qilinadi. Bularning barchasi milliy huquq tizimimizda mazkur institutning huquqiy tartibga solinganligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar/Литература/References:

1. M.H.Rustambayev. "O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga sharhlar". Maxsus qism. T. "Adolat". 2016. B.112.
2. O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi. 30.04.1998. <https://lex.uz/mact/-104720>.
3. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida Kodeks. 47⁵-moddasi. <https://lex.uz/acts/-97664>.
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi. 22.09.1994. <https://lex.uz/docs/-111453>.
5. S.SH.Utemuratova. Jinayat huquqi. Ulwma b'lim. T. Metodist nashriyoti.2023.
6. M.H.Rustambayev. "O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga sharhlar". Maxsus qism. T. "Adolat". 2016. B.112.
7. Italiya Jinoyat Kodeksi. 570-moddasi. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398>